

GN 1

ME	Oke, menurut Ibu apa pendapat Ibu mengenai teknologi atau penggunaan AI di saat ini Ibu?
GN1	Saat ini AI sangat membantu sekali, terutama dalam proses pembuatan administrasi pembelajaran.
ME	Oke, terus dari mana aja sih Ibu dapat inspirasi untuk penyiapan proses pembelajaran? Apakah dari buku panduan, sharing antar guru atau pengalaman atau Ibu spontan Ibu justru?
GN1	Saya mendapat inspirasi dalam proses pembelajaran itu bisa lewat tiktok, bisa lewat dari teman, bisa dari buku, dan juga dari media-media lainnya.
ME	Oke, kalau dari Ibu sendiri, seberapa sih tingkat kepercayaan Ibu terhadap respon atau jawaban yang diberikan AI dalam kegiatan belajar atau mengajar?
GN1	Untuk tingkat kepercayaan saya terhadap AI itu kira-kira ya hampir 70 persen, walaupun saya melihat AI saya tetap akan membuka pada buku panduan yang lainnya.
ME	Oke, lalu saat ini kan banyak alat bantu digital ya Ibu, seperti Canva, AI, selalu PMN dan lain sebagainya. Apakah Ibu sudah sempat mengeksplorasi Ibu alat bantu digital seperti Canva dan lain sebagainya untuk membantu penyusunan RPP atau sesuatu yang menunjang kegiatan pembelajaran lainnya seperti media?
GN1	Alat penunjang yang saya eksplorasi untuk pembelajaran itu saya menggunakan Canva. Contohnya dalam membuat jadwal pembelajaran, dalam membuat LKPD, saya menggunakan Canva. Kemudian untuk membuat video pembelajaran

	kadang-kadang saya menggunakan TikTok dan Capcut.
ME	Oh, TikTok dan Capcut juga dipakai. Sejauh ini, sejauh mana platform seperti yang Ibu sebutkan tadi bisa membantu persiapan Ibu dalam proses pembelajaran, perancangannya?
GN1	Platform yang saya gunakan ini sejauh ini benar-benar sangat membantu karena bisa membuat kemasan dalam pembelajaran saya itu menjadi lebih menarik. Apalagi untuk dipuankan untuk pembelajaran di kelas rendah.
ME	Apa materi atau ide yang diberikan AI itu bisa dipraktekin di kelas nggak sih Ibu? Atau justru malah sulit banget buat dipraktekin di kelas?
GN1	Tidak semuanya mudah dan tidak semuanya sulit. Jadi ada yang mudah, ada yang sulit. Semuanya itu saya ambil tapi saya kombinasi lagi dengan sumber-sumber yang lain.
ME	Lalu pertanyaan terakhir Ibu, apakah jawaban atau respon yang diberikan AI itu relate dengan kehidupan siswa?
GN1	Saat ini untuk jawaban AI itu tidak 100 persen relate karena karakter siswa di kelas ini itu bukannya karakter. Jadi tidak 100 persen semuanya sesuai dengan yang ada di AI. Apalagi dengan materi-materi keluarga yang berbeda-beda, pastinya tidak 100 persen sangat sesuai.

GN 2

ME	Oke, ibu Aku kebetulan kemarin udah Observasi kelas ibu Di kelas 1 Eh, di kelas 2 Nah, di kelas 2 itu yang aku lihat Udah menggunakan teknologi dan lain-lain
----	---

	<p>Contohnya Dari Infocus dan lain-lain ya ibu Nah, mungkin aku mau nanya perspektif ibu sendiri Mengenai digitalize Atau AI Seperti saat ini Menurut ibu sendiri Terkait penggunaan AI itu Sekarang seperti apa sih ibu?</p>
GN 2	<p>Kalau menurut saya ya Penggunaan AI itu memang penting Dan itu bisa membantu Bisa membantu kegiatan belajar mengajar di kelas Cuma mungkin memang ada beberapa Sekolah yang memang Kadang fasilitasnya belum selengkap Beberapa sekolah yang lain Tapi memang Penggunaan AI itu Harus bisa dipilih juga Memang kan banyak penggunaan AI Tapi memang kita harus bisa memilih juga Mana yang baik, mana yang tidak</p>
ME	<p>Oke, berarti untuk Sampai saat ini ibu menggunakan AI ya ibu? Beberapa mungkin Contohnya?</p>
GN 2	<p>Misalnya kayak Saya lihat dari canva Dari youtube juga kan Untuk melihat video pembelajaran</p>
ME	<p>Terus dari mana aja sih Ibu ini dapat Inspirasi gitu yang kayak Nyiapin proses pembelajaran Dan lain-lain Itu apakah dari buku panduan Atau dari sharing antar guru Atau pengalaman atau ide murni aja gitu Ibu spontan di kelas?</p>
GN 2	<p>Biasanya kan kalau guru itu Ada guru perjenjang ya Jadi sesama guru kelas 2 Jadi selain dari buku panduan Saya biasanya sharing sama teman Serombol, jadi kelas 2 yang lain Biasanya diskusi Terus nanti disana ada masukan-masukan Lebih baik pake yang mana Lebih baik gimana gitu Jadi digabung antara buku panduan Sharing sama teman sama dari media sosial juga bisa</p>
ME	<p>Oh dari media sosial juga ternyata membantu ya ibu ya Lalu Kalau menurut ibu sendiri nih</p>

	<p>Berapa tingkat keyakinan ibu terhadap Respon atau jawaban Yang mungkin kadang suka diberikan Sama AI Dalam pembelajaran, kegiatan belajar Dan mengajari kelas ibu Harus persentase ya Boleh dikira-kira aja</p>
GN 2	<p>Ya mungkin diatas 50 persen sih Cuma mungkin kita kadang-kadang Harus lihat juga dia kondisi Jawaban dari AI nya itu Cocok atau enggak kita terapin ke anak-anak Karena kan anak-anak itu beda-beda Setiap sekolah beda, setiap kelas juga Bahkan beda, jadi harus dipilih lagi</p>
ME	<p>Kalau rangenya ibu</p>
GN 2	<p>Ya mungkin 70-90 lah</p>
ME	<p>70-90 Cukup lumayan tinggi ya ibu menurut saya Kalau buat Presentasinya, lalu Untuk saat ini kan banyak media Digital ya ibu Alat-alat bantu digital kayak Canva, AI dan lain sebagainya Terus ada juga Apakah ibu ini Sempat mengeksplorasi Hal-hal yang seperti itu Untuk membantu menyusun RPP Atau sesuatu yang berhubungan dengan Pembelajaran di kelas kayak media Dan lain sebagainya</p>
GN 2	<p>Biasanya bisa kita gunakan Karena kan kebetulan saya mengajarnya di kelas rendah Jadi bisa juga kayak Misalnya Canva gitu-gitu kan Jadi lebih menarik Jadi anak-anak enggak yang menonton dari buku aja</p>
ME	<p>Oke Kalau menurut ibu sendiri sejauh mana sih Platform-platform tadi itu Membantu ibu dalam persiapan Pembelajaran dalam persiapannya ibu</p>
GN 2	<p>Justru itu Lebih membantu banget ya karena Beberapa Pendidik lain juga kan ada yang Share gitu, jadi kita bisa dapat ide Bisa dapat dari yang tadinya Enggak kepikiran, oh iya</p>

	pakai cara ini Pakai lewat ini gitu, jadi sangat Sangat membantu
ME	Oke Kalau Kalau materi Atau ide yang diberikan AI atau alat bantu lain itu Dapat dengan mudah Dipraktekan di kelas atau justru Malah jadi sebaliknya
GN 2	Ada beberapa yang Bisa langsung kita terapin Tapi biasanya kan mereka itu butuh Kayak teknologinya juga Ada yang lebih lengkap gitu Harusnya, jadi kadang-kadang Kalau misalnya bisa kita ikutin ya kita ikutin Tapi kalau enggak ya kita Enggak bisa ikutin Sejauh mana gitu, karena biasanya kan Banyak yang harus di print Banyak yang harus disiapkan Belum nanti terkendali jaringan Enggak jadi mampir Telepon orang Masukin lagi
ME	Kalau menurut dari ibu nih Jawaban-jawaban yang diberikan AI itu Relate gak sih ibu dengan kehidupan Siswa zaman sekarang
GN 2	Relate gak ya Ada yang kadang-kadang Terlalu apa sih Istilahnya terlalu Apa terlalu Apa sih lupa istilahnya Jadi terlalu kaku Ada juga yang terlalu kaku Terlalu, masa sih ini bisa digunakan Tapi Sejauh ini ya itu memang harus Dipilih-pilih lagi berarti memang semuanya itu Tergantung kita ya bu cara pemakaiannya seperti apa Kesimpulannya Yang akan kita pakai seperti apa dan lain sebagainya Jadi misalnya Dari Kemajuan AI itu kan memang bagus Itu sangat membantu guru-guru Cuma guru-guru juga Tetap harus memilih Mana yang bisa digunakan Mana yang cocok digunakan untuk siswanya Karena kan karakteristik siswa berbeda Sekolah juga fasilitasnya berbeda
ME	Terima kasih banyak Ibu

GN 3

ME	Pak, kalau menurut Bapak sendiri apa pendapat Bapak terkait penggunaan AI saat ini?
GN 3	Ya menurut saya penggunaan AI saat ini sangat membantu dalam proses pembelajaran apabila kita menggunakan teknologi AI, sesuai dengan apa yang kita mau itu semua sudah ada dan nanti kita setelah menggunakan AI itu harus dicek kembali ya apakah sudah sesuai atau belum menurut saya sangat membantu sekali di jaman sekarang ini. Kalau Bapak sendiri sih Pak dari mana aja Bapak ini mendapat inspirasi untuk persiapan proses pembelajaran
ME	apakah dari buku panduan, sharing antar guru, pengalaman pribadi atau murni dari ide spontan ketika di kelas Pak?
GN 3	Semuanya saya dapat dalam proses pembelajaran ini inspirasi dari buku panduan, sharing antar guru, pengalaman atau murni dari ide-ide spontan itu semua saya alami semuanya, saya terapkan semuanya dan sekarang ini saya juga menerapkan ide-ide inspiratif itu menggunakan teknologi salah satunya diantaranya menggunakan AI atau berbentuk canva
ME	Oke, dari Bapak sendiri berapa tingkat keyakinan Bapak terhadap jawaban atau respon yang diberikan oleh AI dalam kegiatan belajar serta mengajar Pak?
GN 3	Tingkat keyakinan saya respon yang diberikan oleh AI itu kisaran 90% hampir benar semuanya
ME	Oke berarti cukup tinggi ya Pak presentasinya, lalu saat ini kan banyak media-media digital yang bisa membantu kita seperti PMM, canva dan AI chatbot menurut

	Bapak sendiri apakah sempat mengeksplorasi alat-alat bantu digital tersebut untuk membantu penyusunan RPP atau menunjang kegiatan mengajar lain seperti media dan instrumen lainnya?
GN 3	Saya sering menggunakan alat bantu digital yang bisa saya gunakan itu lebih utamanya menggunakan canva dan pernah juga dibantu untuk membuat modul ajar menggunakan AI dan setelah dengan menggunakan AI tetap saya periksa kembali agar lebih sempurna pembuatan modul ajar dan yang lainnya
ME	Sejauh mana dari platform-platform itu bisa membantu persiapan pembelajaran Pak?
GN 3	Ini sejauh mana Platform tersebut menurut saya itu sangat berpengaruh 80% menurut saya dalam membantu persiapan pembelajaran saya dalam menggunakan teknologi tersebut atau Platform tersebut
ME	Contohnya Bapak menggunakan platform itu untuk ngapain saja Pak? Misalkan canva atau yang lainnya?
GN 3	Ya, contohnya membuat perangkat pembelajaran, media pembelajaran, dan bentuk-bentuk soal-soal latihan, games, quiz, dan lain-lain
ME	Apakah materi atau ide yang diberikan sama AI itu dapat dengan mudah dipraktekkan atau justru malah sebaliknya Pak?
GN 3	Sangat mudah dipraktekkan dan materi responnya pun sangat relate dalam kehidupan sehari-hari menurut saya
ME	Berarti jawaban dan responnya itu yang diberikan AI relate dengan kehidupan siswa-siswanya juga ya Pak?

GN 3	Betul, betul sekali relate dengan kehidupan siswa-siswanya juga.
------	--

GN 5

ME	Ibu, aku mau nanya beberapa pertanyaan, yang pertama, menurut Ibu sendiri, gimana pendapat Ibu mengenai penggunaan AI di saat ini?
GN 5	Kalau menurut pendapat saya, AI itu sangat membantu bagi saya di pembelajaran saat ini yang dimana guru dituntut untuk memberikan pembelajaran yang interaktif, yang bervariasi untuk tuntutan pembelajaran yang merdeka saat ini mungkin bisa dibilang merdeka itu bagi siswa itu, boleh mengeksplor apa saja makanya AI itu sangat membantu, khususnya di kelas saya saya praktekan menggunakan AI itu di setiap hari Sabtu, di pembelajaran kurikuler anak-anak membawa handphone, jadi untuk pembelajaran-pembelajaran yang setiap hari dilakukan & perlu bantuan dari akses internet, saya alihkan di hari Sabtu
ME	Berarti anak-anak itu juga sudah mulai terbuka dengan AI atau sesuatu teknologi yang ada sekarang?
GN 5	Ya, sudah. Kalau saya sih lebih sering pakainya ChatGPT
ME	Dari mana saja Ibu dapat inspirasi untuk menyiapkan proses pembelajaran? apakah dari buku panduan, sharing antar guru, atau pengalaman atau ide murni spontan di kelas?
GN 5	Kalau untuk menyiapkan pembelajaran itu, selain dari AI, saya suka lihat di TikTok jadi dapat inspirasi, berarti saya harus bisa bikin seperti ini juga, supaya kelas saya hidup kalau untuk antar guru, mungkin kita lebih seringnya hanya satu level, seperti 5 A, B, C kalau ide spontan kadang-kadang,

	<p>kadang-kadang kalau namanya guru ya manusia kadang kita lagi buntu, terus di kelas tiba-tiba kita lihat handphone, entah di IG, entah di TikTok tiba-tiba muncul begini, langsung buka AI</p>
ME	<p>Dari Ibu sendiri, berapa tingkat keyakinan Ibu dalam bentuk presentasi terhadap respon atau jawaban yang diberikan oleh AI dalam kegiatan belajar serta mengajar?</p>
GN 5	<p>Kalau untuk benar jawaban itu, rentang antara 80-90, tidak benar cuma kan bahasanya, kalau kita yang penggunaan AI yang masih hanya langsung tanya ke AI jawabannya kan terlalu bahasa AI anak-anak ini kan belum tahu bagaimana supaya mendapatkan jawaban tapi bahasanya seperti bahasa kita, itu kita perlu edukasi lagi ke anak-anak supaya tidak langsung plag apa yang didapat dari AI, langsung dijadikan jawaban</p>
ME	<p>Saat ini kan banyak alat-alat bantu digital, seperti Canva, Chatbot AI yang biasanya Ibu gunakan chat GPT, PMM, dll apakah Ibu sempat mengeksplorasi alat bantu digital tersebut untuk membantu penyusunan RPP atau sesuatu yang menunjang kegiatan dalam belajar-mengajar?</p>
GN 5	<p>Yang paling sering dan selalu digunakan untuk pembelajaran kita pakai Canva apalagi kan Canva itu kita sudah integrasi sama Kemedikbud jadi gratis dan fiturnya juga sudah yang premium jadi sangat membantu untuk PMM sendiri, disitu kan banyak materi-materi yang membantu guru tentang perkembangan pendidikan jadi kolaborasi antara PMM dengan Canva</p>
ME	<p>Sejauh mana platform ini bisa membantu Ibu dalam persiapan pembelajaran?</p>

GN 5	Sangat membantu sih karena kadang kan kalau kita hanya fokus dengan kita di awal tahun sudah menyiapkan rancangan pembelajaran tapi terkadang kondisi di kelas itu kan berbeda setiap tahunnya dengan adanya Canva, kita bisa dalam waktu singkat dan bantuan AI juga misalnya semalam kita buat modul yang buat hari ini pun jadi
ME	Benar-benar saya setuju lalu apakah materi dan ide yang diberikan AI ini dapat memudahkan dengan mudah kita praktekan di dalam kelas? atau justru sebaliknya?
GN 5	Sangat mudah sih, tergantung kita permintaannya kadang kan kita dibikin mudah ya, kita sudah minta misalnya buat modul tentang bumi nanti AI akan menawarkan lagi, mau dibuat seperti apa itu sangat membantu bagi saya
ME	Lalu apakah jawaban atau respon yang diberikan AI ini relate dengan kehidupan siswa-siswi sekarang Bu?
GN 5	Relate, menurut saya relate
ME	Berarti dengan kehidupannya juga contoh-contohnya dibuat cukup kontekstual ya Bu?
GN 5	Iya, betul

GS 1

ME	Apa pendapat Bapak terkait penggunaan AI sekarang ini?
GS 1	Kalau menurut saya, penggunaan AI sekarang itu ibarat pisau. Bisa sangat membantu kalau

	<p>dipakainya dengan benar, tapi juga bisa jadi masalah kalau dipakai sembarangan. Sisi positifnya, AI bisa mempermudah pekerjaan, banyak tugas yang bisa dikerjakan lebih cepat. Terus bisa membantu belajar juga, pelajar lebih mudah memahami materi karena AI bisa menjelaskan dengan berbagai cara. Intinya meningkatkan efisiensi.</p>
ME	<p>Dari mana saja Bapak mendapatkan inspirasi untuk penyiapan proses pembelajaran? Apakah dari buku panduan, sharing antar guru (KKG), pengalaman, atau murni ide spontan?</p>
GS 1	<p>Kalau saya sih sebenarnya lebih ke ide spontan saja sama pengalaman pribadi saya, Mbak.</p>
ME	<p>Berapa tingkat keyakinan Bapak terhadap respon jawaban yang diberikan oleh AI dalam kegiatan belajar mengajar?</p>
GS 1	<p>Tingkat keyakinannya sebenarnya sangat tinggi, tapi tetap perlu dicek lagi. Kebetulan saya ini kan lulusan PAI (Pendidikan Agama Islam), tapi sekarang di MI Manarul Huda ini merangkap jadi wali kelas. Jadi saya harus pegang banyak pelajaran umum kayak Matematika, IPA, atau Bahasa Inggris. Nah, di situ AI sangat membantu saya untuk menjawab soal atau menjelaskan materi yang sebelumnya saya belum begitu paham. Jadi yakin, tapi harus tetap kroscek.</p>

ME	<p>Saat ini banyak alat bantu seperti Canva atau AI, apakah Bapak sempat mengeksplorasi alat tersebut untuk membantu penyusunan RPP atau kegiatan pembelajaran lainnya?</p>
GS 1	<p>Kalau eksplorasi alatnya sih iya, saya coba-coba. Tapi kalau buat nyusun RPP, jujur saya belum pakai. Masalahnya kebijakan pemerintah kan ganti-ganti terus, tiap ganti Menteri biasanya kebijakannya beda lagi, jadi <i>template</i>-nya juga berubah. Kayak sekarang kan ada kurikulum berbasis Pintar, itu beda lagi sama Kurikulum Merdeka sebelumnya. Saya pernah iseng coba buat RPP pakai AI, tapi hasilnya malah salah semua, nggak sesuai sama aturan yang ada.</p>
ME	<p>Sejauh mana platform tersebut (AI) membantu Bapak dalam persiapan pembelajaran?</p>
GS 1	<p>Sangat membantu buat jelasin materi yang saya kurang kuasai tadi, contohnya Matematika. Ngebantu banget buat cari cara gimana jelasinnya lagi ke murid-murid biar mereka paham.</p>
ME	<p>Apakah materi atau ide yang diberikan oleh AI itu mudah dipraktikkan di dalam kelas?</p>
GS 1	<p>Tergantung materinya. Kalau yang sifatnya pasti kayak Matematika, itu masih mudah dipraktikkan. Tapi kalau untuk materi lain</p>

	yang lebih kompleks, kadang saya juga masih bingung gimana cara praktiknya di depan kelas.
ME	Apakah respon dari AI itu terasa <i>relate</i> (nyambung) dengan kehidupan siswa Bapak di kelas?
GS 1	Kadang nggak semuanya <i>relate</i> . AI itu bahasanya cenderung "terlalu bijak". Padahal kenyataannya pas kita ngajar langsung, banyak situasi di lapangan yang nggak ada di jawaban AI itu. Jadi nggak semuanya bisa langsung diterapkan ke siswa.

GS 2

ME	Oke, aku langsung mulai ke pertanyaan pertama aja ya, Miss? Apa pendapat Miss terkait penggunaan AI saat ini, terutama dalam pembelajaran di sekolah?
GS 2	Menurut saya, manfaat AI dalam pembelajaran di sekolah itu pastinya penting juga ya. Tapi dalam hal ini, pentingnya itu bukan sebagai sumber materi utama. AI hanya sebagai alat bantu guru untuk membuat media pelajaran, mencari strategi pembelajaran yang tepat, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. AI ini tergantung kita memosisikannya; kalau sebagai alat bantu tentu sangat penting, tetapi tidak sebagai sumber materi tunggal karena

	<p>guru harus verifikasi mana materi yang tepat untuk disampaikan ke anak-anak.</p>
ME	<p>Terima kasih, Miss. Aku izin lanjut ke pertanyaan kedua. Dari mana sajakah Miss mendapatkan inspirasi untuk penyiapan proses pembelajaran? Seperti dari buku panduan, sharing antar guru (KKG), pengalaman, atau murni ide spontan?</p>
GS 2	<p>Di sekolah kami ada sharing antar rombel (rombongan belajar). Misalnya kelas satu ada tiga kelas, nanti setiap wali kelasnya sharing mengenai metode, media, dan strateginya. Karena sekarang lebih menekankan kepada proyek yang terkadang di buku panduan kurang terjelaskan detail, jadinya kita mencari proyek dengan bantuan pengalaman dan sharing antar guru. Terus kita juga bisa menarik inspirasi dari sosial media lewat YouTube atau Reels.</p>
ME	<p>Oke baik Miss, terima kasih. Berapa tingkat keyakinan Miss terhadap respons atau jawaban yang diberikan oleh AI dalam kegiatan belajar dan mengajar?</p>
GS 2	<p>Menurut saya untuk penggunaan AI itu tingkat keyakinannya 40% deh. Karena AI itu teknologi, dia tidak bisa mengetahui kita secara kontekstual, dia hanya mengetahui secara tekstual dan tidak mengetahui pribadi kita secara benar. Pemanfaatan AI harus kembali lagi hanya sebagai alat bantu karena AI tidak mengetahui apa yang terjadi pada</p>

	<p>kita secara kontekstual. Kalau kamu mengetik apapun yang panjang di AI, hasilnya mungkin "kurang sreg". Sisanya balik lagi ke kita sebagai guru untuk memposisikan kondisi anak-anak dan waktu yang kita punya.</p>
ME	<p>Baik Miss, terima kasih. Saat ini banyak alat bantu digital seperti PMM, Canva, dan AI. Apakah Miss sempat mengeksplorasi alat tersebut untuk membantu penyusunan RPP atau hal lain di kelas?</p>
GS 2	<p>Untuk penyusunan RPP, paling kita menggunakan Canva untuk membuat media pembelajaran dan <i>worksheet</i>. Kami tidak hanya menggunakan <i>template</i>, tapi juga bikin sendiri. Kalau AI digunakan saat butuh inspirasi strategi pembelajaran atau proyek apa yang akan dilakukan. Kita juga pakai Wordwall untuk <i>game</i> dan YouTube untuk penguatan materi di akhir pembelajaran.</p>
ME	<p>Sejauh mana platform tersebut membantu Miss dalam mempersiapkan pembelajaran di kelas?</p>
GS 2	<p>Sangat membantu karena membuat pembelajaran tidak monoton. Kita bisa membuat media menarik seperti di kelas saya, saya menggunakan Canva untuk membuat taplak meja (materi <i>count on/back</i>) atau membuat ular tangga. Itu sangat penting untuk membuat pembelajaran sangat menarik.</p>

ME	Apakah materi atau ide dari AI dapat dengan mudah dipraktikkan di kelas atau justru sebaliknya?
GS 2	Apa yang dikatakan AI tidak sepenuhnya bisa diterapkan. Kita harus menyaring lagi apakah ide ini cocok diaplikasikan di kelas, apakah anak-anak sanggup atau idenya terlalu berat untuk mereka. Guru yang paling tahu kondisi anak-anak dan strategi yang tepat.
ME	Pertanyaan terakhir Miss, apakah jawaban atau respons yang diberikan AI <i>relate</i> dengan kehidupan siswa?
GS 2	Pastinya tidak semua <i>relate</i> , karena AI punya keterbatasan dalam memahami karakter manusia atau siswa. Sangat penting bagi guru untuk memahami karakter siswa dengan memperhatikan mereka setiap hari di kelas. Guru lebih mengetahui perkembangan siswa dari awal masuk sampai sekarang dibandingkan AI.
ME	Baik Miss, terima kasih untuk semua jawabannya, sangat membantu sekali. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih Miss. Saya izin dokumentasi ya, Miss.

GS 3

ME	Oke, aku langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Apa pendapat Bapak terkait penggunaan AI sekarang ini dalam pembelajaran di kelas?
GS 3	Oke, kalau saya kan mengajarnya sebenarnya <i>coding</i> dengan olahraga ya. Kalau olahraga kan lebih banyak praktik, jadi kayaknya nggak terlalu banyak pakai AI. Tapi kalau di <i>coding</i> , itu sangat membantu untuk bagaimana cara menjelaskan suatu materi <i>coding</i> dengan menggunakan salah satu AI. Jadi bisa membantu memudahkan untuk mengajarkan kepada anak-anak, terutama anak kelas 5 ya. Karena untuk ukuran <i>coding</i> , kelas 5 kan ini baru, jadi dengan AI itu bisa lebih membantu, gitu sih.
ME	Baik, terima kasih Pak. Izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari mana sajakah Bapak mendapat inspirasi untuk penyiapan proses pembelajaran? Apakah dari buku panduan, <i>sharing</i> antara guru, pengalaman, atau murni ide spontan?
GS 3	Kalau dari <i>coding</i> ini kan memang waktu awal sempat ada pelatihannya. Jadi emang pelatihannya juga dikasih tahu ada beberapa contohnya dikasih tahu dari sana. Nah, dari sana itu saya olah lagi dengan yang sesuai sama sekolah kita, disesuaikan gitu, Kak.
ME	Oke. Selanjutnya, berapa tingkat keyakinan Bapak terhadap respons jawaban yang

	diberikan oleh AI dalam kegiatan belajar dan mengajar?
GS 3	Tingkat jawabannya ya? Oke, kalau saya suka <i>cross-check</i> lagi. Kadang kan jawaban dari AI itu tidak selalu kalau menurut saya ya tidak selalu benar. Jadi saya suka <i>cross-check</i> lagi apakah ini sesuai apa nggak, sumbernya dari mana. Jadi hanya membantu, AI itu hanya membantu ke titik materinya, tapi suka saya <i>cross-check</i> lagi hasil materinya gitu.
ME	Oke baik Pak, terima kasih. Selanjutnya, saat ini banyak alat bantu digital seperti PMM, Canva, dan AI. Apakah Bapak sempat mengeksplorasi alat tersebut untuk membantu penyusunan RPP atau sesuatu yang menunjang kegiatan pembelajaran?
GS 3	Iya, sekarang sudah kalau bikin RPP sudah pakai Canva, sudah pakai bantuan AI gitu sih.
ME	Oke baik. Selanjutnya, sejauh mana platform tersebut membantu Bapak dalam persiapan pembelajaran di kelas?
GS 3	Sangat membantu, karena kadang suka ada beberapa ide-ide yang nggak terlintas sama saya, tapi suka dikasih ada masukan dari AI.
ME	Oke baik, terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah materi atau ide yang diberikan oleh AI

	dapat dengan mudah dipraktikkan di kelas atau justru malah sebaliknya?
GS 3	Nah, kadang suka saya sesuaikan. Jadi emang tingkatannya kan ini buat kelas 5 SD, jadi kadang suka agak terlalu tinggi, terus saya suka sesuaikan lagi ke anak-anak yang saya ajarkan.
ME	Oke baik Pak. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir, apakah jawaban atau respons yang diberikan oleh AI <i>relate</i> dengan kehidupan siswa?
GS 3	Ada yang <i>relate</i> , ada yang kurang masuk sama kehidupan siswanya.

GS 4

ME	Halo, selamat pagi Miss Siti. Kenalin lagi, aku Syafa dari Binus University. Hari ini aku mau wawancara Miss sebentar buat tanya-tanya soal penggunaan AI di sekolah, apalagi Miss kan wali kelas 2 ya. Aku izin <i>record</i> ya, Miss?
GS 4	Iya, halo Syafa. Boleh banget, silakan.
ME	Oke, langsung ke pertanyaan pertama ya Miss. Apa pendapat Miss terkait penggunaan

	AI sekarang ini, terutama buat pembelajaran di dalam kelas?
GS 4	Kalau menurut saya, AI ini lumayan membantu ya untuk pembelajaran di kelas. Teknologi ini memudahkan kita sebagai guru untuk menyiapkan materi yang lebih bervariasi. Apalagi di kelas 2, kita butuh cara-cara kreatif supaya anak-anak tetap fokus dan tertarik sama pelajarannya. Jadi AI ini sangat mendukung efektivitas kita di kelas.
ME	Berarti sangat membantu ya, Miss. Lalu kalau buat inspirasi penyiapan proses pembelajaran, biasanya Miss dapat dari mana saja? Apakah dari buku panduan, <i>sharing</i> antar guru, atau mungkin ada sumber lain?
GS 4	Buku panduan dan diskusi bareng rekan guru tetap jadi acuan utama saya. Tapi untuk mencari ide-ide baru yang lebih segar, saya sering banget belajar melalui YouTube dan Reels di Instagram. Di sana banyak sekali inspirasi kegiatan seru atau media pembelajaran kreatif yang bisa saya adaptasi untuk anak-anak kelas 2.
ME	Wah, lewat Reels dan YouTube juga ya. Nah, terkait jawaban dari AI sendiri, seberapa besar tingkat keyakinan Miss terhadap respons yang diberikan AI untuk kegiatan belajar mengajar?

GS 4	Tingkat keyakinan saya cukup baik, tapi saya tetap teliti. Saya nggak langsung pakai semua jawaban dari AI. Saya posisikan AI ini sebagai rekan untuk cari ide, jadi setiap hasilnya tetap saya saring lagi supaya benar-benar pas dengan materi dan kondisi siswa di kelas.
ME	Kalau alat bantu digital seperti Canva, PMM, atau alat AI lainnya, apakah Miss sempat mengeksplorasi itu untuk bantu menyusun RPP atau kegiatan lain?
GS 4	Lumayan sering saya gunakan. Saya pakai AI untuk mencari ide kegiatan yang interaktif dan menarik untuk kelas. Misalnya untuk menyusun langkah-langkah pembelajaran atau mencari variasi <i>game</i> edukatif. Itu sangat membantu memperkaya isi RPP dan kegiatan belajar jadi nggak membosankan buat anak-anak.
ME	Sejauh mana platform-platform tersebut membantu Miss dalam persiapan pembelajaran sehari-hari?
GS 4	Membantu sekali, terutama dari segi efisiensi waktu. Dengan bantuan platform digital ini, saya bisa lebih cepat dalam merancang kegiatan yang kreatif. Persiapan jadi lebih matang dan saya punya lebih banyak waktu untuk fokus memperhatikan perkembangan setiap siswa di kelas.

ME	Apakah ide-ide dari AI itu gampang dipraktikkan langsung di kelas atau Miss harus banyak penyesuaian lagi?
GS 4	Sebagian besar aplikatif kok, tapi penyesuaian itu tetap perlu. Saya harus sesuaikan bahasanya dan durasi kegiatannya supaya pas untuk level anak kelas 2. Jadi intinya ide dasarnya dari sana, tapi eksekusinya tetap saya arahkan sesuai kebutuhan siswa.
ME	Terakhir nih Miss, menurut Miss apakah respons AI itu relate dengan kehidupan nyata siswa sekarang?
GS 4	Iya, saya rasa cukup relate. Karena informasi di AI itu biasanya mengikuti perkembangan tren, jadi contoh-contoh yang dihasilkan seringkali dekat dengan hal-hal yang disukai anak-anak zaman sekarang.
ME	Oke baik Miss, terima kasih banyak atas waktunya. Jawaban-jawabannya sangat membantu riset aku.